

UN PROFETA E DUE ANGELI

COPIA DA ALLEGRI ANTONIO DETTO CORREGGIO

(Correggio 1489 ca - 1534)

INVENTARIO: 113

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto rappresentante *Un profeta e due angeli* è una copia dagli affreschi della cupola del Duomo di Parma che Correggio (Antonio Allegri) eseguì a partire dal 1522.

L'opera, di cui non è nota la provenienza, è stata individuata nell'inventario del 1693 alla voce "un quadro di due palmi e mezzo in circa con una Testa di un Vecchio et una Testa di un Giovane con una Testa scura del No 70 del Correggi cornice dorata". Il quadro è stato riconosciuto anche nel successivo elenco della fine del Settecento, dove viene citato come "Il Profeta, Correggio" e in quello fidecommissario del 1833, descritto come opera di Scipione Pulzone (Della Pergola 1955, p. 27, n. 29). La corrispondenza di questi riferimenti, tuttavia, non appare del tutto sicura.

Per quanto riguarda l'autore del dipinto, Venturi (1893, p. 90) per primo ha proposto di riconoscervi la mano di Ludovico Carracci, nome che tuttora vi permane accostato (cfr. Herrmann Fiore 2006, p. 41). Una diversa ipotesi attributiva è stata avanzata da Longhi (1928, p. 187), che lo ha riferito a Bartolomeo Schedoni, mentre Della Pergola (*cit.*), propendendo per un artista gravitante nell'orbita carraccesca, pone l'attenzione sul fatto che Sisto Badalocchio avesse eseguito un'incisione dagli affreschi parmensi identica a questa tela. Il nome viene ripreso da Pirondini (1995, p. 103) ma non convince Berti (2004, p. 186, n. 11), il quale nella monografia sull'artista cataloga l'opera tra quelle di dubbia o problematica attribuzione.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 353;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 90;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 27, n. 29;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 338;

- M. Pirondini, in *La scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino*, Modena 1995, p. 103;
- G. Berti, in *Sisto Badalocchio (1585-1621/22)*, a cura di M. Pirondini, G. Berti, Manerba del Garda 2004, p. 186, n. 11;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 41.

English version

A PROPHET AND TWO ANGELS

COPY AFTER ALLEGRI ANTONIO CALLED CORREGGIO

(Correggio c. 1489 - 1534)

INVENTORY: 113

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This *Prophet and Two Angels* is a copy of the frescoes of the dome of the Parma Cathedral, which Correggio (Antonio Allegri) painted beginning in 1522.

Of unknown provenance, the work first appears in the inventory of 1693, corresponding to the entry of 'a painting of roughly two-and-a-half spans with the head of an old man, the head of a young man and another dark head, no. 70, by Correggio, with a gilded frame'. The work is again mentioned in the late 18th-inventory, where it is described as 'the Prophet, by Correggio', and again in the 1833 *Inventario Fidecommissario*, which attributed it to Scipione Pulzone (Della Pergola 1955, p. 27, n. 29); yet in neither of these two cases can we be certain that the work in question is the one alluded to.

Regarding the artist, Venturi (1893, p. 90) was the first scholar to recognise the hand of Ludovico Carracci, an attribution which a number of subsequent critics have accepted (see Herrmann Fiore 2006, p. 41). One exception is Longhi (1928, p. 187), who ascribed the work to Bartolomeo Schedoni. For her part, Della Pergola (1955), proposed an artist connected with the Carracci circle, drawing attention to the fact that Sisto Badalocchio executed an engraving of the frescoes in Parma which is identical to our canvas. While Pirondini (1995, p. 103) agreed with Della Pergola, Berti (2004, p. 186, n. 11) was not persuaded: in the monograph on Badalocchio, he categorised the work among those of dubious or problematic attribution.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 353;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 90;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 27, n. 29;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 338;
- M. Pirondini, in *La scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino*, Modena 1995, p. 103;
- G. Berti, in *Sisto Badalocchio (1585-1621/22)*, a cura di M. Pirondini, G. Berti, Manerba del Garda

2004, p. 186, n. 11;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 41.

